

HAYOT BOR JOYDA, STRESS BOR

O'zxia tayanch doktoranti

Mukaddas Xakimova

Annotatsiya: Stress - organizmning stressorga nisbatan javob reaksiyasi. Hayot bor joyda stress bor, uning bo'lmasligi o'lim deganidir (G.Sele, 1956). Stress aslida “hayot” tushunchasiga hamohang. G. Sele bu muammoni ochiq-oydin yoritib berdi. Stress odam uchun xavf tug'dirmaydi. Distress xavflidir. Distress - organizmda psixofiziologik jarayonlarni izdan chiqaruvchi va unga falokatli ta'sir ko'rsatuvchi negativ omil. Stress esa ijobiy va salbiy turlarga ajratiladi.

Kalit so'zlar: Stress, distress, hissiyot, xavotirlanish, qarshilik, toliqish, Eyforiya, Disforiya, Hissiy ambivalentlik, Affekt, Apatiya, Maniakal holat, Depressiya.

Hissiyot deb bizni o'rab turgan borliqdagi barcha mavjudotlar, narsa va hodisalarga bo'lgan munosabatlar natijasida paydo bo'ladigan tuyg'ularga aytiladi. His-tuyg'ularsiz birorta ruhiy jarayon kechmaydi. Hissiy qo'zg'alishlar yurakda ham aks etadi. Hayajonlanganda yurak urib ketishining kuchayishiga qarab qadimda hissiyot markazini yurakda deb hisoblashgan. Sezgi va idrokdan tortib to tafakkurgacha bo'lgan barcha operatsiyalar turli darajadagi hissiy o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi. Inson tabiati shunday yaralganki, u hissiy voqealarga ko'proq ahamiyat beradi. Tibbiyotda his-tuyg'ular muammosiga, ayniqsa, katta e'tibor beriladi. Bemor bilan vrach, vrach bilan hamshira, hamshira bilan bemor orasidagi munosabatlarga bag'ishlab juda ko'p asarlar yozilgan. Bu asarlarda his-tuyg'ular muammosiga katta e'tibor qaratilgan.

His-tuyg'u tevarak-atrofga bo'lgan munosabatni aks ettiradi. Sodir bo'layotgan voqealarni faqat idrok etmasdan, balki unga muayyan tarzda munosabat ham bildiriladi. Odamning turli va ko'p qirrali his-tuyg'ulari ma'lum darajada ijobiy va

salbiy xillarga ajratiladi. Masalan, ishq-muhabbatdagi ijobiy hissiyotga rashkning salbiy his-tuyg'usi qo'shilib qolishi va h.k.

His-tuyg'u kishining fe'l-atvorida turli darajada aks etib turadi va zarur paytda u qudratli kuchga aylanadi. His-tuyg'u odam faoliyatining turli jihatlari bo'lmish - mehnat, ilm-fan va san'atga rag'batlantiruvchi kuch ham hisoblanadi. Lekin shuni nazarda tutish lozimki, hissiyot inson faoliyatini faqatgina uyg'unlashtirmasdan, balki uni izdan chiqarib qo'yishi ham mumkin. Masalan, muhabbat odamni qahramonlikka, shijoatga, qat'iylikka, qunt bilan ishlashga da'vat etadi. Lekin aynan shu muhabbat insonning hayot tarzini barbod etishi, oldiga qo'ygan maqsadlaridan chalg'itib qo'yishi ham mumkin. Ayniqsa, o'spirinlarda fanatizm bilan ifodalangan salbiy hissiy reaksiyalar ularning normal hayotini izdan chiqarib yuboradi, kerak bo'lsa, aqliy faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday yoshlar affekt holatlariga tez-tez tushib turadi. Hozirda yoshlar orasida hissiy to'mtoqlik ham tez-tez ko'zga tashlanmoqda. Bunga asosiy sabab ularning miyasi hazm qila olmaydigan axborotlarning ko'payib ketishidir. Masalan, multfilmlardan tortib, kattalar ko'radigan filmlarda real hayotda inson bajara olmaydigan g'ayritabiiy kadrlar juda ko'pligi ham salbiy oqibatlariga olib kelmoqda.

Hissiyot hayvonlarda ham bor. Ayniqsa, sut emizuvchilarda hissiyot birmuncha yaxshi rivojlangan. Masalan, kuchuk xursand bo'lsa, dumini likillatib erkalanadi, sakraydi, jahli chiqsa, tishini g'ijirlatadi va h.k. Biroq yuqori darajada ifodalangan his-tuyg'u faqat inson uchun xos. Odamzod his-tuyg'ulari turli-tuman bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: quvonch, g'azab, g'am-g'ussa, vahima va, shuningdek, organizmda kuchli vegetativ o'zgarishlar bilan kechadigan - ochlik, chanqash, og'riqlar.

His-tuyg'ular orasida ham katta tafovutlar mavjud. Turli odamlarda hissiy qo'zg'aluvchanlik darajasi va ularning chuqurligi, jadalligi turli xil. Ba'zilarining o'zini tutishida his-tuyg'ular aks etib tursa, boshqa birovlarda ko'proq aql-idrok ustunlik qiladi. Gohida ular barobar ifodalangan bo'ladi.

His-tuyg'ular ichida kayfiyat deb ataluvchi umumiy his-tuyg'u ham mavjud. Sog'lik yoki biror bir kasallik haqida darak beruvchi ko'p sonli interoreseptiv impulslar yig'indisi kayfiyat darajasini belgilab beradi. Inson kayfiyatiga qarab tetik, dadil, jizzaki, ma'yus bo'ladi. Jizzakilik va ma'yuslik biror bir kasallik boshlanganining ilk alomati bo'lishi mumkin.

Ma'lumki, odam qo'rqib ketganida yoki g'azablanganida qonda adrenalin miqdori oshib ketadi. Yuzaga kelgan giperadrenalinemiya natijasida jigar va mushaklarda glikogen jadallik bilan parchalanadi. Bu paytda qonda qand miqdori ham oshadi va organizmni yonilg'i materiali bilan ta'minlaydi. Hissiy qo'zg'alishlarda gipofiz va qalqonsimon bezning inkretor faoliyati kuchayadi. His-tuyg'ular, ayniqsa, yurak-qon tomir sistemasiga va AQB ga keskin ta'sir ko'rsatadi. Bu holat turli darajada ifodalangan vegetativ o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi. Vegetativ nerv sistemasi (VNS) har qanday hissiy reaksiyalarda bevosita ishtirok etadi. VNS simpatik va parasimpatik nerv sistemalaridan iborat. Simpatik nerv sistemasining faoliyati kuchayganda, qonda adrenalin va noradrenalin miqdori oshsa, parasimpatik nerv sistemasi faoliyati kuchayishi qonga ko'proq xolinergik moddalar ajralib chiqishini faollashtiradi, hissiyotning neyrohumoral mexanizmini gipotalamo-gipofizar sistema ta'minlaydi. Ichki a'zolarga ushbu tizim bilan bog'liq signallar simpatik va parasimpatik nerv tolalari orqali uzatiladi va qabul qilib olinadi. Insonning his-tuyg'ulari shakllanishiga ta'lim-tarbiya, ijtimoiy omillar, ilm-idrok, atrof-muhit, hayot tajribasi, jismoniy va ruhiy salomatlik darajasi ham ta'sir ko'rsatishini esda tutish lozim.

Endi hissiyotga bevosita bog'liq bo'lgan stress haqida fikr yuritamiz. "Stress" so'zi odatdagi turmushda va tibbiy atamashunoslikda ancha keng tarqalgan. "Stress" deganda ruhiy zo'riqish va hayajonlanish tushuniladi. Bu so'zni turmushda ishlatish shunga olib keldiki, XX asr oxiriga kelib, "stress" so'zi ishlatilganda odamlar faqat salbiy ruhiy zo'riqishni tushunadigan bo'lib qolishdi. Aslida "stress" so'zini faqat salbiy ma'noda tushunish noto'g'ridir. "Stress" atamasini 1936-yili fanga kanadalik fiziolog olim G. Sele (1907-1982) kiritgan.

Stress - organizmning stressorga nisbatan javob reaksiyasi. Hayot bor joyda stress bor, uning bo'lmasligi o'lim deganidir (G.Sele, 1956). Stress aslida "hayot" tushunchasiga hamohang. G. Sele bu muammoni ochiq-oydin yoritib berdi. Stress odam uchun xavf tug'dirmaydi. Distress xavflidir. Distress - organizmda psixofiziologik jarayonlarni izdan chiqaruvchi va unga falokatli ta'sir ko'rsatuvchi negativ omil. Stress esa ijobiy va salbiy turlarga ajratiladi.

"Stress kasalliklari" degan tushuncha noto'g'ridir, "distress kasalliklari" deyilsa, to'g'riroq bo'ladi, degan edi G. Sele. Olim stressni 3 ta asosiy bosqichga ajratgan:

1-bosqich - xavotirlanish bosqichi. AQB va tana harorati pasayadi, kapillyarlar qon bilan to'lishadi, qonda qand miqdori kamayadi, alkaloz kuzatiladi, oshqozon-ichak sistemasida funksional o'zgarishlar paydo bo'ladi.

2-bosqich - qarshilik ko'rsatish bosqichi. Alkaloz asidoz bilan, gipoglikemiya giperqlikemiya bilan, arterial gipotoniya gipertoniya bilan almashadi, tana harorati ko'tariladi va buyrak usti bezi qobig'i shishadi, kortikosteroidlar ko'plab ajralib chiqadi.

3-bosqich - toliqish bosqichi. Yurak mushaklarida distrofik o'zgarishlar kuzatiladi, oshqozon-ichak sistemasida yarachalar paydo bo'ladi, ularga nuqtasimon qon quyiladi.

Demak, stress organizmning umumiy moslashuv sindromidir. Unda kuzatiladigan nospetsifik reaksiyalarni G.Selegacha ham tadqiq qilishgan, lekin organizmda kechadigan patofiziologik o'zgarishlar bilan stress orasida bog'liqlik darajasiga e'tibor berilmagan.

Stress bosh miya asab tizimiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Jumladan qon aylanishi, moddalar almashinuvi, yurak, tireotrop gormon, tiroksin, tireokalsitonin, paratgormon, insulin, qalqonsimon bez, somatotrop gormon, oshqozon osti bezi, adrenalin, noadrenalin, buyrak usti bezi, gonadotrop gormon, progesteron, tuxumdon, moyak faoliyatlarida jiddiy o'zgarishlar, jadallashuv kuzatiladi.

Stress qanday qilib distressga o'tadi? Haddan tashqari umumiy moslashuv sindromi qanday qilib yuzaga keladi? Bu muammolar hozirgi kunda olimlar tomonidan yana o'rganib kelinmoqda. G.Sele ta'biri bilan aytganda, odamni yoshligidan “paxtaga o'rab-chirmash”, ya'ni uni muammolardan asrab-avaylash umumiy moslashuv sindromining pasayishiga olib keladi. Bunda stress distressga o'tishi mumkin.

Hissiyot patologiyasi:

1. Eyforiya - sababsiz ko'tarinki kayfiyat. Demak, eyforiya - bu patologiya. Eyforiya holatidagi odamga atrofdagi barcha narsalar quvonchli va jozibali bo'lib ko'rinadi. Hech qanday asos bo'lmasa-da, ular o'zlarini dunyoda eng baxtiyor odam deb his qilishadi.

2. Disforiya - ortiqcha jizzakilik, badjahllik, arzimagan narsaga xafa bo'lish va atrofdagilarni yoqtirmaslik bilan namoyon bo'ladigan hissiy buzilishlar majmuasi. Disforiyada sal narsaga hissiy portlash va agressiv xatti-harakatlar ko'p kuzatiladi. Bunday shaxs badqovoq bo'lib, ota-onasi yoki aka-ukalariga “Sizlar meni yomon ko'rasizlar, yoqtirmaysizlar”, deb ulardan arazlab yuradi. Agar yaxshi bir vaziyatda uning kayfiyati ko'tarilib qolsa, bu ham bir-ikki kundan oshmaydi, u yana nimadandir arazlab, disforiya holatiga tushadi, haftalab uydagilar bilan gaplashmay yuradi. Gipotimiyadan farqli o'laroq, disforiyada jismoniy faollik sustlashmaydi.

3. Hissiy ambivalentlik - bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki xil his-tuyg'u, ya'ni mehr va g'azabning bir paytda namoyon bo'lishi. Masalan, onasini jonidan ortiq sevadigan o'spirin, unga ko'p mehribonlik va g'amxo'rlik qila turib, begonalar oldida uni qattiq haqorat qilib tashlaydi yoki aybini aytib, ustidan xoxolab kuladi. Bunday holatlar ruhiy kasalliklarda ko'p kuzatiladi.

4. Affekt - to'satdan paydo bo'lib, qisqa muddat davom etadigan hissiy portlash. Affektning fiziologik va patologik turlari farqlanadi. Fiziologik affekt paytida odam o'z ahvolini anglab turadi yoki qisman nazoratni yo'qotadi. Masalan, chinqirib yig'lagan, sochini yulgan, farzandidan mahrum bo'lgan onaizorda fiziologik affekt alomatlarini ko'ramiz. Patologik affekt paytida odam o'zini

boshqara olmay qoladi va bemalol bironing (o'zining ham) joniga qasd qilib qo'yadi. Qahr, g'azab, rashk, ajablanish va xursandchilik affektlari ham farqlanadi. Patologik affektda ong torayishi sababli qisman yoki to'la amneziya kuzatiladi. Shu bois ham affekt paytida odam nima qilganini eslay olmaydi.

5. Apatiya - atrofdagi barcha voqea va hodisalar hamda biron bir faoliyatga qiziqishning yo'qolishi bilan namoyon bo'luvchi tushkun kayfiyat. Apatiya depressiyaga o'xshab ketadi. Biroq depressiya bir nechta simptomlardan iborat surunkali davom etuvchi jiddiy kasallik bo'lsa, apatiya asosan tushkun kayfiyat bilan namoyon bo'luvchi sindrom. Agar apatiya iroda so'nishi bilan birgalikda namoyon bo'lsa, u holda apato-abulik sindrom haqida so'z boradi.

6. Maniakal holat - yuqori xursandchilik, kuchli quvvat va ortiqcha harakatlar bilan namoyon bo'ladigan ruhiy holat. Maniakal holatdagi odam juda sho'x, xushchaqchaq, bo'lar-bo'lmasga hazillashib kuladi, raqsga tushgisi keladi, o'ta ishchan bo'lib qoladi. U qo'shiq xirgoyi qilib, bir haftada qilinmay yotgan ishlarni bir kechani o'zida bajarishi mumkin. Biroq bunday holat uzoqqa bormaydi va bemor yana depressiyaga tushib, o'chadi-qoladi. Ayniqsa, bunday holat maniakal-depressiv psixozlarda uchraydi.

7. Depressiya - uzoq davom etuvchi tushkun kayfiyat, fikrlar karaxtligi va har qanday harakatga bo'lgan motivatsiyaning so'nishi bilan namoyon bo'ladigan ruhiy buzilishlar majmuasi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, stress haqida tushuncha hosil bo'ldi. Yashash asnosida shaxs turli hil stresslarni boshidan o'tkazadi va bu stresslarni bartaraf qilish usullari haqida o'ylaydi. Shu o'rinda stressdan halos bo'lish usullari haqida ma'lumot keltirib o'tamiz.

Aslida ruxiy iztirob me'yorida bo'lsa his-hayajonni qo'zg'atuvchi foydali vosita deyish mumkin. Ortiqcha his-hayajon tana a'zolariga jiddiy salbiy tasir qiladi. Xaddan ortik ruhiy iztirobni yengish uchun yapon xalk tabobatigi "xa" nomli meditatsiyani ijro etishni tavsiya qilishadi. Bu tik turib bajariladigan mashq. Oyoqlarni yelka kengligida qo'yib, qo'llar oldinga uzatiladi, kaft yuqoriga

qaratiladi. Oyoq uchida turib, qo'llar asta yuqoriga ko'tariladi. Ichimizda lashlarga to'la "qopcha" turibdi, deb fikran tasavvur qilamiz. "Qopchani" og'zini ochib, unga bugungi barcha muammolarni ham tashlaymiz-da, og'izdan chuqur nafas chiqarish bilan "qopcha"ning ichidagilarni chiqarib tashlaymiz. Bu mashqni har kuni ishdan qaytgandan so'ng bir maromda bajarib turish, tavsiya qilinadi.

Asablarni tinchlantirish uchun oyoqlarni yelka kengligida qo'yib, qo'llarni oldinga uzatamiz. Nafas olamiz. Qo'llarni musht qilib tutib, ko'krakka yaqinlashtirib, asta-sekin tez tez ishqalaymiz. Ishqalab turib tezda oldinga tashlaymiz. Shu holatda mashqlarni bir necha marta takrorlaymiz. Albatta, nafas olish va chiqarishlarga e'tibor beramiz. Qo'llar oldinga tashlanganda nafas og'izdan chiqariladi. Mashqlar shu holatda 2-3 marta takrorlanganda asablar tinchlanib, hayotiy quvvat tepaga qaytadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Бохан Т.Г. Культурно-исторический подход к стрессу и стрессоустойчивости: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – Томск, – 2008. – 50 с. Специальность 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии.
2. Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – СПб. [и др.]: Питер, Питер принт, 2002. – 495 с.
3. Леонтьев Д.А. Тест жизнестойкости / Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказов. – М.: Смысл, 2006. – 63 с.
4. Митева И.Ю. Курс управления стрессом / И.Ю. Митева. – М.: MapT, 2005. – 285 с.
5. Стёганцев А. Управление стрессом: системный подход // Управление кредитной организацией [журнал]. – М., 2008. Февраль.

6. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: Учеб. пособие / Ю.В. Щербатых. – СПб. [и др.]: Питер, Питер принт, 2006. – 255 с.